

El uso del brazo Robótico QArm en las prácticas universitarias: Un estudio de caso en UNRaf

Nombres y Apellidos	Martín Visintini
C.I	30616854
ITR	Norte ▾ Sede Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾
Trabajo Final	Posgrado ▾
Correo electrónico	martin.visintini@outlook.com
Docente/s tutor/es	Nathalie Assunção
Fecha de presentación	24 sept 2024

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo generar experiencias con un brazo robótico como recurso didáctico en formaciones universitarias afines a la Mecatrónica. Este planteo se posiciona desde una perspectiva constructivista y se apoya en el concepto de aprendizaje activo con Tecnologías Digitales (TD), en este caso, dispositivos robóticos. A partir de un diseño metodológico que combina estudio de caso e investigación-acción se diseñaron e implementaron dos prácticas de laboratorio en la Universidad Nacional de Rafaela, con estudiantes de grado y pregrado. Ambas clases diseñadas combinaron teoría y práctica en torno al brazo robótico QArm y la plataforma MATLAB. La evaluación de la propuesta coincidió con la bibliografía disponible al vincular la experiencia práctica con el robot con la motivación de los estudiantes y la preferencia de estos por instancias de aprendizaje de este tipo. Del mismo modo, evidenció limitaciones asociadas a los conocimientos requeridos para el desarrollo de este tipo de propuesta. La identificación de estos aspectos permite generar propuestas de mejora.

Palabras clave

Robótica didáctica; Robótica educativa; Brazo robótico; Mecatrónica; Automatización; Aprendizaje activo.

Abstract

The present work aims to generate experiences with a robotic arm as a didactic resource in university training related to Mechatronics. This approach is positioned from a constructivist perspective and relies on the concept of active learning with ICTs, in this case, robotic devices. Based on a methodological design that combines case study and action-research, two laboratory practices were designed and implemented at the Universidad Nacional de Rafaela, with s. Both designed classes combined theory and practice around the QArm robotic arm and the MATLAB platform. The evaluation of the proposal aligned with the available literature by linking the practical experience with the robot to student motivation

and their preference for such learning instances. Similarly, it highlighted limitations associated with the knowledge required for the development of this type of proposal. Identifying these aspects allows for the generation of improvement proposals.

Keywords

Didactics robotic; Educational robotics; Robotic arm; Mechatronics; Automatization; Active learning.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRAF)

POSGRADO EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

El uso del brazo Robótico QArm en las prácticas universitarias:

Un estudio de caso en UNRaf.

Martín Visintini

Proyecto final presentado al Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito para la obtención del título de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutor: Mg. Nathalie Assunção Minuzi

Rafaela, 2024

AGRADECIMIENTOS

A Priscila, porque con ella todo es más fácil.

A mi familia, que siempre me apoya de manera incondicional en todos mis proyectos, aunque la mayoría de las veces no saben de qué se trata.

A Nathalie, por la guía, la paciencia y ese empujoncito que siempre hace falta para avanzar.

A Fabio, por su compromiso y apoyo y a sus estudiantes que participaron de las prácticas.

A UTEC, FURG, UNRaf, y a todas las personas que hicieron posible el PRIA por confiar en mí y darme la oportunidad de realizar este posgrado.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo generar experiencias con un brazo robótico como recurso didáctico en formaciones universitarias afines a la Mecatrónica. Este planteo se posiciona desde una perspectiva constructivista y se apoya en el concepto de aprendizaje activo con Tecnologías Digitales (TD), en este caso, dispositivos robóticos. A partir de un diseño metodológico que combina estudio de caso e investigación-acción se diseñaron e implementaron dos prácticas de laboratorio en la Universidad Nacional de Rafaela, con estudiantes de grado y pregrado. Ambas clases diseñadas combinaron teoría y práctica en torno al brazo robótico QArm y la plataforma MATLAB. La evaluación de la propuesta coincidió con la bibliografía disponible al vincular la experiencia práctica con el robot con la motivación de los estudiantes y la preferencia de estos por instancias de aprendizaje de este tipo. Del mismo modo, evidenció limitaciones asociadas a los conocimientos requeridos para el desarrollo de este tipo de propuesta. La identificación de estos aspectos permite generar propuestas de mejora.

Palabras Clave: Robótica didáctica - Robótica Educativa - Brazo robótico - Mecatrónica - Automatización - Aprendizaje activo.

ABSTRACT

The present work aims to generate experiences with a robotic arm as a didactic resource in university training related to Mechatronics. This approach is positioned from a constructivist perspective and relies on the concept of active learning with ICTs, in this case, robotic devices. Based on a methodological design that combines case study and action-research, two laboratory practices were designed and implemented at the Universidad Nacional de Rafaela, with s. Both designed classes combined theory and practice around the QArm robotic arm and the MATLAB platform. The evaluation of the proposal aligned with the available literature by linking the practical experience with the robot to student motivation and their preference for such learning instances. Similarly, it highlighted limitations associated with the knowledge required for the development of this type of proposal. Identifying these aspects allows for the generation of improvement proposals.

Keywords: Didactics Robotic - Educational robotics - Robotic Arm - Mechatronics - Automatization - Active learning.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Entorno de programación MatLab.	21
Figura 2: Entorno de programación Simulink.	22
Figura 3: Brazo robótico QArm.	23
Figura 4: Bloque esquemático del manipular QArm dentro de Simulink.	30
Figura 5: Presentación Brazo Robótico QArm.	33
Figura 6: Modelo de Simulink que controla el QArm en modo de posición.	34
Figura 7: Lectura del osciloscopio en Simulink.	35
Figura 8 : Modelo de Simulink que controla el QArm en modo de posición.	38
Figura 9: Clase práctica tecnicatura en mecatrónica.	41
Figura 10: Clase práctica tecnicatura en mecatrónica.	41
Figura 11: Clase práctica con estudiantes de Lic. en Automatización y Robótica	42
Figura 12: Exploración de los movimientos y límites del brazo robótico.	43
Figura 13: Gráfica perfil de los estudiantes.	45
Figura 14: Otras Carreras cursadas por los estudiantes.	45
Figura 15: Relevamiento del conocimiento de las herramientas matemáticas.	46
Figura 16: Relevamiento del conocimiento en robótica	46
Figura 17: Relevamiento del conocimiento en programación.	47
Figura 18: Consulta sobre el uso de la plataforma MATLAB.	48
Figura 19: Consulta sobre preferencias en las modalidades de aprendizaje.	48
Figura 20: Consulta sobre dificultades sobre los conceptos estudiados.	49
Figura 21: Consulta sobre la utilidad de la presentación de introducción al tema.	50
Figura 22: Consulta sobre los contenidos que resultan más difíciles de aprender.	50
Figura 23: Causa de las dificultades para comprender.	51
Figura 24: impacto de utilizar el brazo robótico en la clase.	51
Figura 25: Consideraciones de los estudiantes sobre la dinámica de la clase.	52
Figura 26: Interés de los estudiantes por más clases prácticas.	52

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Palabras clave para búsqueda de trabajos relacionados.	11
Tabla 2: Documentos hallados por palabra clave y por base de datos.	12
Tabla 3: Plan de estudio Tecnicatura en Mecatrónica.	27
Tabla 4: Plan de estudio Licenciatura en Automatización y Robótica.	28
Tabla 5: Inventario del Laboratorio en Electrónica Computación y Automatización	29

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

3D	3 Dimensiones
AFNOR	Asociación Francesa de Normalización
CCC	Ciclo de Complementación Curricular
COVID	<i>Coronavirus Disease</i>
DH	Denavit-Hartenberg
DOF	<i>Degree of Freedom</i>
ECA	Electrónica Computación y Automatización (Laboratorio)
FDM	<i>Fused Deposition Modeling</i>
LED	<i>Light Emitting Diode</i>
MATLAB	<i>Matrix Laboratory</i>
PRIA	Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial
QArm	<i>Quanser Arm</i>
RAM	<i>Random Access Memory</i>
REP	Robot Educativo Programable
RGBD	<i>Red Green Blue Deep</i>
ROS	<i>Robot operating System</i>
S/D	Sin Dato
SCARA	<i>Selective Compliant Assembly Robot Arm</i>
SciELO	<i>Scientific Electronic Library Online</i>
STEM	<i>Science, Technology, Engineering and Mathematics</i>
TD	Tecnologías Digitales
TeID	Tecnología e innovación para el Desarrollo
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TTF	<i>Task technology fit</i>
UNNOBA	Universidad Nacional Noreste - Buenos aires
UNRaf	Universidad Nacional de Rafaela
UTAUT2	Extended unified theory of acceptance and use of technology

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	8
1.2 JUSTIFICACIÓN	9
1.3 OBJETIVOS	10
1.3.1 OBJETIVO GENERAL	10
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	11
2.1 TRABAJOS DESTACADOS	13
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	17
3.1 TÉRMINOS Y CONCEPTOS RELEVANTES	19
3.1.1 ROBÓTICA	19
3.1.2 ROBÓTICA EDUCATIVA	19
3.1.3 MANIPULADOR Y ROBOT	20
3.1.4 BRAZO ROBÓTICO	20
3.1.5 MATLAB	21
3.1.6 SIMULINK	22
3.1.7 QARM	22
4. METODOLOGÍA	24
4.1 ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN DEL CASO UNRAF	26
4.2 ETAPA 2: DISEÑO DE PRÁCTICAS	31
4.3 ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN	40
4.4. ETAPA 4: EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN	43
5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS	55
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	58
ANEXO I: FORMULARIO ENCUESTA PREVIA A LA PRÁCTICA	61
ANEXO II: FORMULARIO ENCUESTA POSTERIOR A LA PRÁCTICA	63
ANEXO III: PRÁCTICOS MANUAL DEL BRAZO QARM	65

INTRODUCCIÓN

La Robótica es la ciencia que investiga el diseño y construcción de máquinas capaces de realizar tareas actualmente realizadas por humanos o que requieren inteligencia (Quiroga, 2018, 53), actualmente el uso de robots industriales desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la industria y la región. Además de los beneficios económicos, la adopción de tecnologías robóticas promueve la creación de empleos especializados y de alto valor agregado.

Este escenario impulsa la formación de una fuerza laboral altamente capacitada y fomenta el crecimiento del conocimiento y la innovación en el territorio. Así, emerge el desafío en las instituciones de formación superior de nivel universitario de generar condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de estas capacidades en estudiantes de carreras afines a la Mecatrónica. Para ello, el campo de la robótica educativa ofrece un marco conceptual para el aprendizaje a través de la práctica.

Generar las condiciones para estas prácticas e indagar en el impacto que este recurso pueda tener en la formación profesional es el eje del presente trabajo que integra saberes adquiridos a lo largo del Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA). En particular, en contenidos de las unidades curriculares: Robótica educativa, Proyectos de robots 1 y 2, Impacto Social de la Automatización e Investigación en robótica e inteligencia artificial.

El informe se organiza en dos partes. La primera inicia con la exposición de la justificación del trabajo, destacando las condiciones en las que emerge y los potenciales impactos de sus resultados. A continuación, se expresan los objetivos, tanto generales como específicos. Luego se detalla la estrategia de revisión bibliográfica a partir de criterios de selección y exclusión que permitieron identificar antecedentes significativos y que definen el estado de la cuestión.

Se presentan los fundamentos teóricos sobre los que se apoya el trabajo y que definen la estrategia desde la que se abordó la experiencia: aprendizaje activo, Tics en educación y robótica educativa. Esto se complementa con la revisión de conceptos clave en la propuesta. Finalmente, se presenta el diseño metodológico cualitativo que combina el estudio de caso con la investigación-acción.

La segunda parte se estructura en las cuatro etapas del diseño metodológico. Inicia con la presentación del caso en la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y la formulación de un diagnóstico. Luego se avanza en el diseño de prácticas de laboratorio en articulación con cátedras de dos carreras. A continuación, se detalla la implementación, la validación de la propuesta y los resultados obtenidos. Finalmente, se sintetizan los aprendizajes obtenidos y se ofrecen lineamientos para el desarrollo de nuevas prácticas.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Los procesos educativos presentan multiplicidad de desafíos y su interrelación con las tecnologías configuran un campo de particular interés en el presente. En efecto, el impacto de las tecnologías en la sociedad alcanza los procesos de enseñanza y aprendizaje y es por ello que resulta pertinente el estudio de los recursos y las estrategias de incorporación en las aulas. En este contexto, la robótica educativa es capaz de propiciar un escenario de desafíos y aprendizajes prácticos que llevan décadas de implementación en diversos niveles educativos.

Las universidades, a cargo de la formación profesional en carreras afines a la robótica y la mecatrónica, pueden potenciar, reestructurar y reorientar sus propuestas pedagógicas a la luz de los conceptos de educación y tecnología, para formar a las nuevas generaciones en habilidades de pensamiento como complemento de los contenidos específicos que fueron el eje de la enseñanza hasta el momento. Además del enriquecimiento para la formación profesional que implica el desarrollo de habilidades claves en el área de conocimiento.

El principal aporte que busca este trabajo es fomentar el aprendizaje activo de estudiantes a través de prácticas de robótica educativa como herramienta pedagógica y principal motor para su motivación. El diseño, implementación y evaluación de una instancia práctica que propone este trabajo busca impulsar y orientar este tipo de experiencias en el contexto universitario.

1.3 OBJETIVOS

Es esencial establecer objetivos claros y alcanzables para guiar la investigación y asegurar que los esfuerzos estén alineados con las metas propuestas. El presente trabajo tiene como propósito principal explorar y analizar el impacto que un brazo robótico puede tener en el dictado de contenidos en materias de carreras universitarias orientadas a la mecatrónica con el fin de contribuir al conocimiento existente y proporcionar nuevas perspectivas. En base a esto se han delineado una serie de objetivos específicos que orientarán la investigación y permitirán evaluar su éxito. A continuación, se detallan el objetivo general y los objetivos específicos.

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

- Generar experiencias de enseñanza y aprendizaje con un brazo robótico como recurso didáctico en formaciones universitarias afines a la Mecatrónica.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar contenidos de los diseños curriculares que puedan ser potenciados a través de prácticas con el brazo robótico.
- Diseñar una práctica de laboratorio orientada a los contenidos identificados.
- Evaluar el impacto de la práctica en el aprendizaje de los estudiantes.
- Construir modelo de prácticas docentes para el uso de brazo robótico

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La revisión bibliográfica adoptó una perspectiva sistémica, lo que permite su reproducción. Esto es posible porque se siguieron métodos rigurosos y transparentes tanto para la localización y la selección de los recursos como para su análisis (Seruda-Negre & Comas-Fargas, 2017, 388).

El primer paso del proceso consistió en la delimitación del tema a partir de la selección de palabras clave en español y si equivalente en inglés, las cuales se expresan en la tabla 1.

Palabras Clave	
Español	Inglés
Robótica didáctica	Didactics with Robots Didactics Robotics Robots as Didactic tools
Robótica Educativa	Educational robotics/robots
Brazo robótico	Robotic Arm

Tabla 1: Palabras clave para búsqueda de trabajos relacionados.

Una vez enfocado y acotado el tema de interés, se procedió a seleccionar las fuentes a utilizar. Se optó por las bases de datos ScienceDirect (Elsevier)¹, Google Scholar² y SciELO³.

Para la realización de búsquedas, se optó por vincular palabras clave compuestas con comillas para obtener exclusivamente resultados con la frase exacta. De este modo fue posible acotar y focalizar los resultados. Se cuantificaron los resultados en las diferentes bases de datos como se presenta en la Tabla 2.

1 <https://www.sciencedirect.com/>

2 <https://scholar.google.com/>

3 <https://scielo.org/es/>

FUENTE	SCIENCE DIRECT		GOOGLE ACADEMICS		SCIELO	
	Total	Últimos 5 Años	Total	Últimos 5 Años	Total	Últimos 5 Años
Robótica Didáctica	22	7	22400	14900	9	3
"Robótica Didáctica"	-	-	134	89	0	0
Robótica Educativa	52	24	5420	4330	25	18
"Robótica Educativa"	4	2	841	-	18	6
Brazo Robótico	195	83	20100	10400	18	6
"Brazo Robótico"	-	-	2970	2970	-	-
Didactic with Robots	3	3	-	-	-	-
Didactic Robotics	2279	964	63800	-	16	10
"Didactic Robotics"	9	1	2	2	-	-
Robot as didactic tools	1	1	5	5	-	-
Educational Robotics	19441	8822	73300	24400	48	35
"Educational Robotics"	6505	2418	-	-	-	-
Robotic Arm	51868	20891	152000	53100	31	12

Tabla 2: Documentos hallados por palabra clave y por base de datos.

Dada la gran cantidad de resultados se procedió al establecimiento de criterios de exclusión para el filtrado sistemático de trabajos ya que la mayoría no aplicaban al tema de estudio en este proyecto. En primer lugar, se realizó un filtro de cinco años y sólo en aquellos casos donde no se obtenían resultados significativos de acuerdo a los otros criterios se expandió la ventana temporal.

Luego se eliminaron áreas de conocimiento no pertinentes para el presente trabajo. Así se filtraron publicaciones pertenecientes a ciencias de la salud, así como a publicaciones educativas que se enfocaban en niños o en los niveles de enseñanza inicial, primaria o secundaria. En una

última etapa se descartaron las producciones que se enfocan en la construcción de brazos robóticos o que simplemente explican su funcionamiento.

Completo el proceso, se seleccionaron para una revisión cualitativa documentos orientados a actividades didácticas y educativas que se detallan en la siguiente sección como antecedentes relevantes.

2.1 TRABAJOS DESTACADOS

Una vez realizada la selección se estudiaron los trabajos seleccionados, de los cuales destacan los siguientes:

- **Are students ready for robots in higher education? Examining the adoption of robots by integrating UTAUT2 and TTF using a hybrid SEM-ANN approach (Suhail et al., 2024)**

El trabajo se enfoca en la comprensión de la adopción de robots por parte de estudiantes de instituciones de nivel superior en Emiratos Árabes Unidos. El estudio destaca que "se han realizado pocas investigaciones para estudiar los determinantes que influyen en la adopción de robots en la educación superior a nivel individual" (Suhail et al., 2024).

Los autores proponen un modelo teórico que integra "*extended unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT2)*" con "*task technology fit (TTF)*". El primero proporciona una perspectiva integral sobre los factores que predicen la aceptación de la tecnología y está equipado para dilucidar la adopción de tecnologías emergentes. Por otro lado, el modelo TTF evalúa la compatibilidad entre las capacidades de la tecnología y las tareas específicas que pretende respaldar. Para el abordaje de la actitud de los estudiantes se contemplan variables como expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, condiciones facilitadoras y motivación hedónica.

Este trabajo coincide en el interés por la adopción de robots en instituciones universitarias y aporta herramientas para comprender la motivación y el interés por parte de los estudiantes. Sin

embargo, no se enfoca en cómo se articula el uso de robots dentro de la planificación docente ni es posible pasar por alto la diferencias institucionales y territoriales con la educación en el país árabe.

- **Educación 4.0: integración de robótica educativa y dispositivos móviles inteligentes como estrategia didáctica para la formación de ingenieros en STEM (Restrepo-Echeverría et al., 2022).**

Este documento destaca la importancia de incorporar metodologías innovadoras en la educación, especialmente en programas de ingeniería, para cumplir con las demandas de la Industria 4.0. Al integrar la robótica educativa y los dispositivos móviles inteligentes, los estudiantes pueden participar activamente en el proceso de aprendizaje, mejorando su pensamiento crítico, habilidades para resolver problemas, trabajo en equipo, creatividad e innovación.

Los autores proponen un diseño que fue implementado y validado con estudiantes universitarios de ingeniería de Medellín, Colombia que se centra en el uso del celular como parte de la práctica de robótica educativa. El cuestionario de validación fue aplicado a estudiantes y docentes e indaga en percepciones y motivaciones, alcanzando resultados que ratifican la estrategia. Con relación al problema central del presente trabajo final, es de destacar que el trabajo no se enfoca en los impactos sobre la comprensión de contenidos curriculares desarrollados con la robótica educativa como estrategia sino en el desarrollo de habilidades STEM y Educación 4.0.

- **Arquitectura de control abierta por medio de una PC para sistemas mecatrónicos (Villarreal-Cervantes et al., 2016).**

Presenta el diseño de una arquitectura de control abierta basada en una computadora personal para sistemas mecatrónicos de bajo costo. Esta arquitectura ofrece flexibilidad, reconfigurabilidad y versatilidad para realizar una amplia variedad de tareas de manera sencilla. Se destaca su utilidad tanto en el ámbito educativo, para la enseñanza teórico-práctica en cursos de ingeniería, como en la investigación, al permitir la implementación de diversas estrategias de control en sistemas reales de forma eficiente. En el trabajo se demostró en un robot SCARA destacando que esta arquitectura permite realizar experimentos de manera más rápida, eficiente y con un costo relativamente bajo en comparación con otras arquitecturas similares. Además, se

enfatisa la importancia de validar la teoría con la práctica, mediante la verificación de resultados experimentales que coincidan con simulaciones numéricas.

Tal como indican los autores, la arquitectura propuesta es susceptible de utilizarse en ámbitos académicos, sin embargo, el trabajo no avanza en estrategias de articulación dentro de contenidos curriculares ni en el impacto que estas prácticas pueden tener. Es de destacar que se trata de un antecedente que, a pesar de los años transcurridos, es compatible con la infraestructura y condiciones disponibles en instituciones públicas de América Latina.

- **A Robótica Educacional Como Ferramenta Mediadora Em Uma Formação Continuada Com Profesores De Ciências À Luz Da Teoria Da Atividade (da Silva & da Silva, 2021).**

La Robótica Educativa se presenta como una herramienta de tecnología de la información y la comunicación con un gran potencial interdisciplinario en el ámbito educativo. A pesar de los costos asociados, esta herramienta promueve el desarrollo de habilidades como el pensamiento computacional, la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo en equipo. Este estudio se basó en la Teoría de la Actividad y se centró en explorar los límites y posibilidades de la Robótica Educativa en la formación de profesores de ciencias. La investigación se realizó en la región de Recife, Brasil en el contexto de la pandemia de COVID 19.

Se identificaron limitaciones generales para el uso de la Robótica Educativa, como el costo del material, su mantenimiento, la dificultad en el proceso de ensamblaje y programación, así como la restricción del tiempo en el horario escolar. Sin embargo, se destacan las contribuciones prometedoras de esta herramienta, que incluyen estimular la investigación, desarrollar el pensamiento empírico y computacional, fomentar la creatividad, la motivación y el trabajo en equipo en el ámbito educativo.

El trabajo aporta una perspectiva compleja para entender la planificación de la robótica educativa sin embargo no se enfoca en el nivel universitario.

- **El brazo robótico como herramienta pedagógica en el aula de clase (Sánchez & Ordoñez, 2017)**

El trabajo expone un proyecto institucional de innovación llevado adelante desde la Facultad de Ingeniería de UNICATÓLICA a partir de una iniciativa del Departamento de Ciencias Básicas. A partir de la necesidad de actualizar los procesos de enseñanza el desarrolló una solución tecnológica que tiene como centro un brazo robótico educativo. El trabajo aporta una experiencia significativa en la planificación de la estrategia pedagógica en el ámbito de la formación en ingeniería.

- **Aprendiendo a programar con el robot educativo programable (REP). Estudio de caso: Introducción a la programación imperativa, asignatura perteneciente a las carreras de Informática de la UNNOBA (Lencina, 2020).**

Este trabajo explora el uso de un robot educativo programable para la enseñanza de lenguajes de programación en la Universidad Nacional Noreste - Buenos aires (UNNOBA). Realiza un estudio de caso en el marco de la materia “Introducción a la programación imperativa” y el producto final es un documento con estrategias áulicas. Entre los resultados obtenidos se destaca la preferencia de los estudiantes por actividades de aprendizaje tipo prácticas.

Este trabajo destaca por su cercanía con el caso de interés, al centrarse en el contexto universitario de las ingenierías y tecnologías en una institución pública argentina. Este antecedente aporta evidencia sobre la motivación de los estudiantes ante experiencias de robótica educativa. Los instrumentos de validación de la estrategia son valiosas herramientas metodológicas para la evaluación del diseño que se propone en este trabajo.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Para poder avanzar en el objetivo de este trabajo es preciso definir los pilares teóricos sobre los que se apoya. En este sentido, surge la necesidad de conceptualizar, en primer lugar, los procesos de enseñanza aprendizaje para poder plantear intervenciones que mejoren o potencien esas experiencias educativas. De manera complementaria, se vuelve necesario definir el rol de las tecnologías de la información y comunicación en general, y de la robótica educativa en particular, en estos escenarios.

El presente trabajo parte de una concepción constructivista del conocimiento que encuentra sus orígenes en los aportes de Piaget y que ha conformado una perspectiva de gran influencia que reúne autores como Vygotsky, Gardner y Papert. Esta corriente coincide en entender al individuo no como el resultado pasivo del ambiente o de sus propias condiciones sino como una construcción propia (Carretero, 1993). Es a partir de las interacciones que el individuo realiza que da sentido al mundo y, así, construye conocimientos.

Esta forma de entender el aprendizaje implica trascender el rol del docente en tanto transmisor de un saber al estudiante, ya que le otorga a este un rol activo. En definitiva, el conocimiento es el resultado de una construcción mental, es decir, de un “hacer”. Así, es preciso atender el entorno para el aprendizaje activo, esto implica propiciar ámbitos donde los estudiantes puedan explorar, formular hipótesis sobre cómo funcionan las cosas y experimentar para validar sus nuevos conocimientos y suposiciones adquiridos (Yu & Weinberg, 2003).

Dentro de esta perspectiva, un concepto clave para guiar el diseño de experiencias educativas es el de aprendizaje activo. Se trata de un enfoque pedagógico que involucra a los estudiantes en su propio aprendizaje a través de diversas actividades y prácticas. En contraste con métodos más tradicionales que suelen ser pasivos, como escuchar una conferencia o leer un texto, este enfoque fomenta la participación de los estudiantes en actividades que requieren análisis, síntesis, evaluación y aplicación del conocimiento (Hartikainen et al., 2019).

El aprendizaje activo se enfoca en actividades prácticas, colaborativas y que puedan resultar significativas para los estudiantes con el fin de fomentar la reflexión, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Es posible utilizar diversas estrategias para involucrar a los estudiantes,

pero todas tienen en común en promover la interacción entre estudiantes y los materiales. De este modo se busca no solo facilitar el aprendizaje sino también motivar a los estudiantes a ser participativos, creativos y autónomos (Hartikainen et al., 2019).

Es de destacar que estas perspectivas acompañaron el desarrollo de tecnologías digitales que transformaron la cultura contemporánea, con impactos en la vida cotidiana y la educación. “La aparición de nuevas tecnologías suscita cambios que activan formas de conocimiento diferentes, expandiendo formas de saber que estuvieron relegadas, o debilitando otras” (Villarreal, 2012, 83). Cómo potenciar los procesos de enseñanza aprendizaje con la mediación de la tecnología es un desafío que emergió para los actores de la educación y la autora advierte sobre la tensión con caer en la domesticación de la tecnología.

Enriquecer los procesos a través de un aprendizaje activo mediado por tecnologías implica que los estudiantes se encuentran en un escenario rico en medios tecnológicos con los cuales experimentar, realizar conjeturas, revisar, mejorar y discutir sus hallazgos con sus pares y con el docente. “Si bien en un principio se recurre a procesos de ensayo y error, pasado un período exploratorio, los mismos dejan de tener un carácter azaroso, para transformarse en procesos de ensayo y error educados” (Gisbert Cervera & Johnson, 2012, 85).

Las instituciones educativas, entonces, se enfrentan al desafío de no solo dotar de tecnologías sus instalaciones sino, fundamentalmente, de generar condiciones para que estos dispositivos transforman procesos formativos. al generar nuevas oportunidades. A la hora de pensar los impactos, Ferrari (en Gisbert Cervera & Johnson, 2012) destaca, además del aporte a la enseñanza-aprendizaje, los factores de inclusión para la ciudadanía digital y atender la brecha digital entre estudiantes.

A partir de estos aportes teóricos es posible argumentar que cuando se experimenta con un brazo robótico en un laboratorio universitario de Mecatrónica, se abre la oportunidad para la implementación de aprendizaje activo, es decir, propuestas que faciliten el aprendizaje y la comprensión de los estudiantes a partir de un rol activo. La práctica de laboratorio permite que los estudiantes interactúen directamente con el brazo robótico, manipularlo y programarlo. Esto les proporciona una experiencia práctica que va más allá de la teoría, permitiéndoles construir conocimientos clave para entender los principios de la Robótica de manera más profunda al

enfrentarse a desafíos y problemas prácticos durante la programación y operación del brazo robótico.

Este tipo de experiencia, además de apoyar los procesos cognitivos teóricos de la disciplina desarrolla nuevos conocimientos y habilidades asociados a la operación. Son capaces de aprender a aplicar su conocimiento en situaciones reales. Además, muchos proyectos de robótica requieren que los estudiantes trabajen en equipo para diseñar, construir y programar sistemas complejos. Esta colaboración promueve habilidades de trabajo en equipo y comunicación.

Finalmente, cabe mencionar el impacto que este tipo de propuestas tiene en la motivación de los estudiantes. Las actividades prácticas con tecnología pueden aumentar significativamente la motivación de los estudiantes. La capacidad de ver resultados tangibles y el impacto directo de su trabajo en el funcionamiento del robot puede inspirar un mayor interés y compromiso con el aprendizaje (Lencina, 2020).

3.1 TÉRMINOS Y CONCEPTOS RELEVANTES

Con el fin de generar una base conceptual clara y coherente sobre la que estructurar el trabajo, se definen y exponen a continuación conceptos pertinentes al estudio, las prácticas de laboratorio propuestas y su implementación:

3.1.1 ROBÓTICA

Se hace referencia a la Robótica como una ciencia que investiga el diseño y construcción de máquinas capaces de realizar tareas actualmente realizadas por humanos o que requieren inteligencia (Quiroga, 2018, 53). Por su parte, Quiroz Muñoz (2024) además de imitar la actividad humana indica que los robots pueden realizar tareas imposibles para las personas, trascendiendo así sus limitaciones. También agrega que son máquinas que utilizan componentes electrónicos como sensores, motores y actuadores.

3.1.2 ROBÓTICA EDUCATIVA

La robótica educativa se refiere a la incorporación de robots en ámbitos educativos. En el aprendizaje de la robótica, los docentes cuentan con varias opciones según el tipo de robot empleado en el aula. De acuerdo al tipo de robots empleados, Fundación Telefónica identifica

cuatro tipos de robótica educativa: robots de codificación física, robots programables de iniciación, robots programables por ordenador, y robots mediante kits (Fundación Telefónica, 2023). En todos los casos, la robótica educativa busca generar un espacio de enseñanza y aprendizaje que desarrolle en los estudiantes competencias para la sociedad actual. Estos entornos prevén condiciones de aprendizaje activo ya que el estudiante debe tener un rol activo y protagónico.

3.1.3 MANIPULADOR Y ROBOT

La Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) define primero el manipulador y, basándose en dicha definición, el robot:

Manipulador: mecanismo formado generalmente por elementos en serie, articulados entre sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifuncional y puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante un dispositivo lógico.

Robot: manipulador automático servo controlado, reprogramable, polivalente, capaz de posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo trayectorias variables reprogramables, para la ejecución de tareas variadas. Normalmente tiene la forma de uno o varios brazos terminados en una muñeca. Su unidad de control incluye un dispositivo de memoria y ocasionalmente de percepción del entorno. Normalmente su uso es el de realizar una tarea de manera cíclica, pudiéndose adaptar a otra sin cambios permanentes en su material. (Barrientos et al., 1997, 10)

3.1.4 BRAZO ROBÓTICO

Dentro de la categoría de robots, los brazos robóticos pueden ubicarse en la subcategoría de robots estacionarios; esto se debe a que ejecutan secuencias de movimientos siempre en relación con una base fija. Los brazos pueden clasificarse por su función: educativa, industrial o de servicio, y por factores como el tamaño, la configuración de las articulaciones, la programación, los grados de libertad, entre otros. Los brazos robóticos ocupan un rol esencial en la realización de tareas repetitivas y de mano de obra intensiva. Para realizar estas tareas, los manipuladores deben programarse para moverse de tal manera que sus efectores finales puedan lograr un objetivo evitando posibles obstáculos en su camino (Quiroz Muñoz, 2024).

3.1.5 MATLAB

MATLAB⁴ es un entorno de programación para desarrollo de algoritmos, análisis de datos, visualización y cálculo numérico. Es un producto de MathWorks y tiene una gran penetración como lenguaje de la ingeniería y las ciencias. MATLAB combina un entorno de escritorio perfeccionado para el análisis iterativo y los procesos de diseño con un lenguaje de programación que expresa las matemáticas de matrices y *arrays* directamente (MathWorks, n.d.). En la Figura 1 se presenta ejemplo de la interfaz gráfica de la plataforma MATLAB.

Figura 1: Entorno de programación MATLAB.
Fuente: Elaborada por el autor

⁴ <https://la.mathworks.com/products/matlab.html>

3.1.6 SIMULINK

Figura 2: Entorno de programación Simulink.
Fuente: Elaborada por el autor.

Simulink⁵ es un entorno de diagramas de bloque que se utiliza para diseñar sistemas con modelos multidominio como se observa en la figura 2, simular antes de implementar en *hardware* y desplegar sin necesidad de escribir código. Este producto, también de MathWorks, utiliza modelos virtuales para simular y probar sistemas frecuentemente desde las primeras etapas de desarrollo, para luego validar el diseño con modelos físicos, pruebas de *hardware in-the-loop* y prototipado rápido (MathWorks, n.d.).

3.1.7 QARM

La figura 3 muestra un brazo robótico QArm de Quanser⁶ es un manipulador robótico en serie de 4 grados de libertad con una pinza de dos etapas basada en tendones y una cámara RGBD, diseñado para aplicaciones modernas de educación en ingeniería e investigación académica. Gracias a la interfaz gráfica intuitiva de Simulink o la capacidad de ampliación de Python y ROS,

⁵ <https://la.mathworks.com/products/simulink.html>

⁶ <https://www.quanser.com/>

se ofrece a los estudiantes la oportunidad de una comprensión sistemática del diseño de sistemas y conceptos robóticos. Esto incluye el control conjunto, la cinemática, la planificación de trayectorias, la estática y la dinámica. QArm viene con recursos integrales de cursos tipo estudio para motivar a los estudiantes y proporcionar la base para desafíos interactivos.

El diseño de arquitectura abierta de QArm permite desarrollar e implementar rápidamente sus aplicaciones en aprendizaje automático, robótica de asistencia, robótica colaborativa y más, utilizando esquemas de control internos y personalizados (Quanser, n.d.).

Figura 3: Brazo robótico QArm.
Fuente: Quanser

Revisados estos conceptos estamos en condiciones de abordar la metodología utilizada en este trabajo.

4. METODOLOGÍA

El presente trabajo busca comprender e intervenir en una realidad particular y contemporánea, entendida desde su contexto. Es por ello que puede clasificarse como un tipo de investigación cualitativa. No es simple dar una definición para la investigación cualitativa, pero puede señalarse que a pesar de los múltiples enfoques y tradiciones los estudios cualitativos tienden a coincidir en una búsqueda de la comprensión de un fenómeno a través de la interpretación (Vasilachis de Gialdino, 2006).

Tal como destaca Hernández Sampieri et al. (2014), el diseño metodológico cualitativo es flexible y dinámico ya que el investigador toma decisiones en la medida que se acerca al objeto de estudio. Es precisamente de la mano de esta flexibilidad que el diseño de la presente investigación combina elementos de dos tipologías: el estudio de caso y la investigación-acción.

El estudio de caso es “una pregunta empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, sobre todo cuando los límites entre el fenómeno y contexto no son claramente evidentes” (Yin, 2018). En particular, se plantea un estudio de caso simple por restringirse a una única unidad que corresponde al caso de dos carreras de Ciencias de la industria de la Universidad Nacional de Rafaela.

Además, es de destacar que el estudio de caso prevé la utilización de diferentes instrumentos de recolección de datos, tanto de perfil cuali como cuantitativo con el fin de poder dar cuenta de la complejidad y particularidad del objeto de estudio.

El estudio de caso se complementa con elementos del diseño de investigación-acción. Según Hernández Sampieri et al. (2014) la investigación acción busca comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad a través de un proceso cíclico de teoría e implementación para la mejora. “Asimismo, se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales” (496).

La inmersión en el caso es una característica clave y compartida entre el estudio de caso y la investigación-acción, pero en esta última este es el primer paso para avanzar en la implementación de acciones orientadas a la transformación de esa realidad. En este trabajo se avanzó en el diseño de una práctica de laboratorio y es a través de la evaluación de esa experiencia

que se busca construir conocimientos que permitan retroalimentar y guiar futuras prácticas en el espiral que propone la investigación-acción. Se realizó un diseño en cuatro etapas (Berrocal de Luna & Expósito López, 2011, Hernández Sampieri et al., 2014)

1. Diagnóstico: El proceso de investigación-acción, luego de la definición del problema, requiere una caracterización pormenorizada. Es preciso conocer el diagnóstico actual de la situación-problema, su origen y evolución y los actores implicados.

2. Desarrollo del plan de acción: Si bien la metodología es fundamental en posiciones abiertas y flexibles es fundamental luego del diagnóstico formular una secuencia de acciones que lleven al cumplimiento de los objetivos. En este caso se trata del diseño de prácticas de laboratorio.

3. Acción: La implementación de cambios es la clave de la metodología de Investigación-acción por lo que es en esta etapa en la que se interviene a través de la aplicación del plan, con las modificaciones que la realidad exija.

4. Evaluación: El análisis y la interpretación de lo ocurrido permiten obtener conclusiones que se relacionan con la problemática que inició el proceso. Los hallazgos se constituyen como el punto de partida de nuevos ciclos. A través de encuestas, entrevistas y observación es posible valorar la experiencia y aprender de ella.

En este trabajo se utilizaron tres tipos de instrumentos de recolección de datos:

- Revisión bibliográfica y documental: Tal como se indicó anteriormente, se realizó una revisión bibliográfica sistemática en torno al problema de investigación. Esto se complementa con la selección y análisis documental en relación con el caso. Particularmente se identificaron y revisaron informes institucionales de la UNRaf, planes de estudio y programas de cátedra además de inventarios y manuales de uso.
- Encuestas autoadministradas: A través del paquete Google vinculado a la cuenta institucional de la UNRaf se generaron dos cuestionarios en *Google Form*. Fueron diseñados para relevar antecedentes, expectativas y valoraciones de los estudiantes participantes en la práctica en dos momentos, antes y después.
- Entrevista semiestructurada: Se elaboró sobre una serie de tópicos para recabar la experiencia y opinión del docente de las materias en las que se realizaron las prácticas.

Los datos recabados a través de estos instrumentos junto con la documentación de las prácticas permiten la triangulación necesaria para su adecuada interpretación.

4.1 ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN DEL CASO UNRAF

La primera de las etapas de la investigación-acción exige una profunda inmersión en la realidad a transformar. A los fines de este trabajo, es preciso detallar el caso de intervención.

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) es la tercera y más joven universidad nacional de la provincia de Santa Fe, Argentina. Fue creada a través de la Ley N° 27.062 sancionada en el año 2014, con sede en Rafaela. Su surgimiento se inscribe en el proceso de expansión institucional del sistema público universitario argentino que incorporó 19 nuevas universidades nacionales entre 2003 y 2015 (Universidad Nacional de Rafaela, 2023).

El Estatuto de la UNRaf define en su artículo 6 su misión: “constituirse en un espacio institucional que contribuye a fortalecer el sistema educativo, científico y tecnológico en todos sus niveles y a formar personas altamente calificadas y comprometidas, capaces de diseñar y conducir las estrategias del sector productivo y laboral, anticipar los desafíos de la gestión territorial y ambiental y consolidar una cultura de la cooperación, la igualdad y la responsabilidad pública”.

Por las características del sistema productivo industrial de la región donde la universidad se asienta, dentro de la UNRaf se encuentra la Facultad de Tecnologías e Innovación para el Desarrollo que se orienta al estudio, investigación, prospectiva e implementación de tecnologías que propendan al desarrollo económico y social de la región a través de la innovación científica y tecnológica.

Entre las áreas de conocimiento comprendidas por la Facultad TeID se encuentran las Ciencias de la Industria que incorpora aquellas disciplinas y actividades vinculadas a las transformaciones productivas de tipo industrial, que dan base a las ingenierías, las licenciaturas y las tecnicaturas de diferente alcance.

4.1.1 TECNICATURA UNIVERSITARIA EN MECATRÓNICA

La Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica comenzó en la ciudad de Rafaela en el año 2019. De esta forma, se incorpora una oferta de pregrado en un área académica interdisciplinaria que combina mecánica, electrónica, control, y computación para el diseño y desarrollo de sistemas automatizados. La carrera tiene como uno de sus objetivos formar personal capacitado que pueda satisfacer los actuales requerimientos de mandos medios para el control y gestión de los procesos de calidad en el sector productivo.

El plan de estudio de esta carrera se divide en tres años, compuestos de dos cuatrimestres cada uno, las materias de este ciclo se detallan a continuación en la tabla 3:

PRIMER AÑO	SEGUNDO AÑO	TERCER AÑO
Universidad, Sociedad y Conocimientos	Procesos Industriales	Mecánica de la Robótica
Problemáticas contemporáneas	Neumática	Electrónica II
Taller de Estadística y Cálculo	Electrotecnia	Introducción a la Oleodinámica
Taller de Lectura y Escritura Académica	Resistencia de Materiales	Máquinas Eléctricas
Taller de Electrónica	Electrónica I	Técnicas Digitales
Inglés Técnico	Sensores y Actuadores	Control Lógico Programable II
Análisis Matemático	Programación de Computadoras	Circuitos Oleodinámicos
Física	Control Lógico Programable I	Instrumentos y Medición
Computación		Sistemas de Control/Robótica
		Práctica Supervisada/Trabajo final

Tabla 3: Plan de estudio Tecnicatura en Mecatrónica.
Fuente: UNRaf.

4.1.2 LICENCIATURA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA - CCC

El avance y consolidación de la Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica se vio potenciado con una nueva propuesta en 2021: un ciclo de complementación curricular para que quienes egresan de la tecnicatura y otras carreras afines puedan alcanzar un título de grado en esta área tecnológica y de innovación.

El plan de estudio de esta carrera se divide en dos años, compuestos de dos cuatrimestres cada uno, las materias se detallan a continuación en la tabla 4:

PRIMER AÑO	SEGUNDO AÑO
Procesamiento de señales e Imágenes	Introducción a la visión artificial
Electrónica Industrial	Instrumentación y control de procesos
Programación	Seguridad y medio ambiente
Controladores Industriales	Robótica
Comunicaciones Industriales	Gestión de Proyectos
Edificios Inteligentes	Informática Industrial
	Gestión de Calidad
	Práctica Profesional Supervisada y Trabajo Final

Tabla 4: Plan de estudio Licenciatura en Automatización y Robótica.

Fuente: UNRaf.

Es necesario destacar el carácter incipiente de estas carreras y de la Universidad en su conjunto y que, a pesar de esta corta trayectoria, la UNRaf cuenta con diversos laboratorios que permiten tanto tareas de docencia como de investigación y transferencia. Entre ellos se destaca el laboratorio de Electrónica Computación y Automatización (ECA). que, entre otras carreras, es compartido por la Tecnicatura en Mecatrónica y la Licenciatura en Automatización y Robótica que también conforman un área de conocimiento de reciente creación en la UNRaf. A fin de contextualizar el entorno de trabajo en la tabla 5 se detalla el equipamiento con el que cuenta el laboratorio ECA:

INVENTARIO LABORATORIO ECA	
Herramientas Didácticas	
Cant.	Ítem
1	Robot educativo NAO
4	Equipos didácticos para prácticas de automatización industrial FESTO
3	Laboratorios de neumática FESTO
1	Equipo para estudiar circuitos electrónicos
30	Kits Arduino Uno y sensores
15	Raspberry con 4 GB RAM
Herramientas	
Cant.	Ítem
1	Compresor FESTO
2	Impresoras 3D FDM de cámara cerrada.
8	Estaciones de soldado
8	Osciloscopios digitales OWON
3	Handle Digital Storage Oscilloscope
9	Multímetros UNI-T
9	Multímetros Bluetooth
8	Generadores de señal de doble canal
Componentes	
Cant.	Ítem
S/D	Elementos de neumática (válvulas, actuador, motorreductores)
S/D	Componentes de electricidad y electrónica.

Tabla 5: Inventario del Laboratorio en Electrónica Computación y Automatización (ECA).
Fuente: Elaborada por el autor

En 2023 se incorporó al Laboratorio un brazo robótico Quanser QArm, que es un manipulador en serie de cuatro grados de libertad (4DOF) para usos educativos y de investigación en un entorno de laboratorio. Su configuración, variedad de actuadores y sensores y una capacidad

de carga de hasta 750 gr lo hacen apto para numerosas prácticas de aprendizaje. El control se realiza de diferentes maneras por medio de una PC a través de su interfaz USB.

El brazo robótico es capaz de ofrecer a los estudiantes el desarrollo de una comprensión sistemática del diseño de sistemas robóticas y los conceptos como control de juntas, cinemática, diseño de trayectoria, estática y dinámica a través de una intuitiva interfaz gráfica de Simulink® y posibilidad de expandir con Python y ROS. La plataforma de trabajo y los ejemplos y ejercicios entregados logran acelerar la puesta en marcha del mismo y permiten estudiar una variedad de conceptos en un relativo corto tiempo (Quanser, n.d.).

El sistema de control se realiza bajo el entorno de la plataforma MATLAB, más precisamente en el complemento Simulink®, el cual permite realizar el prototipado de modelos físicos mediante el uso de bloques y la relación entre los mismos. Dentro de este sistema se integran las librerías propias del manipulador la cual consta principalmente, como se muestra en la figura 4, de un bloque que representa el brazo robótico, mostrando sus entradas (formas de control) y sus salidas (*feedbacks* en tiempo real de los datos que entregan los motores), de esta manera se puede controlar el brazo directamente desde la interfaz gráfica en Simulink.

Figura 4: Bloque esquemático del manipulador QArm dentro de Simulink.

Fuente: Elaborada por el autor.

4.1.1 DIAGNÓSTICO

La UNRaf ofrece a sus estudiantes formaciones de grado y pregrado en Mecatrónica, Robótica y Automatización. La Universidad cuenta con un laboratorio adecuado y con recursos pertinentes. Sin embargo, el impacto que el brazo robótico pueda tener en la formación profesional depende de la capacidad de articular su uso en las diferentes cátedras. Desde su incorporación al laboratorio ECA y hasta el momento se utiliza de manera demostrativa, únicamente a través de las prácticas incluidas en el software distribuido por el fabricante. Surge así la oportunidad de potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las carreras en consideración a través de la incorporación de instancias de práctica de laboratorio con el brazo robótico.

4.2 ETAPA 2: DISEÑO DE PRÁCTICAS PARA EL LABORATORIO ECA

Con el fin de incorporar el brazo robótico como un recurso en el dictado de los contenidos de las cátedras, se diseñaron dos versiones de una práctica basada en los ejemplos incluidos en el manual otorgado por el fabricante. Esto sirvió de punto de partida para la adaptación a los temas dictados en cada una de las clases.

4.2.1 CLASE PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES DE LA TECNICATURA UNIVERSITARIA EN MECATRÓNICA

En primer lugar, se seleccionó del plan de estudios la materia con la que se iba a articular la práctica. Esta es Sistemas de control y Robótica y sus contenidos son:

Introducción al control automático: Conceptos básicos, definiciones y terminología. Modelado matemático de sistemas: Modelado de sistemas físicos, obtención de la función transferencia de sistemas físicos, linealización. Análisis de respuesta temporal: Análisis de la respuesta transitoria y permanente de los sistemas de control. Análisis en el dominio frecuencial: Análisis de la respuesta en frecuencia y estabilidad. Diseño de controladores: Diseño de controladores PID, diseño de controladores por realimentación de estados. Control digital: Introducción al control digital, muestreo y conversión analógica-digital, diseño de controladores digitales.

Es una materia del tercer año por lo que es posible asumir que sus estudiantes cuentan con una base de conocimientos suficiente para la implementación de la práctica con el brazo robótico, a la vez que un primer encuentro con MATLAB y Simulink.

La clase inicia con una presentación que tiene como objetivo que los estudiantes incorporen los conceptos:

- Brazo Robótico QArm
 - Grados de libertad
 - Control de las Juntas (Posición Angular, PWM)
 - Características del *gripper*
 - Características de la cámara RGBD
 - Base RGB.
 - Rangos y límites del manipulador.
- Introducción a Matlab y Simulink.
 - Programas básicos en MATLAB.
 - Representación de sistemas con bloques en Simulink.
 - Herramienta osciloscopio (*SCOPE*) y su utilidad.
- Posición inicial o “*home*” de un manipulador.
- Importancia de los signos a la hora de indicar un ángulo de giro a cada junta.
- Comprender la importancia de la lectura en tiempo real del nivel de corriente en cada junta
- Señal de control vs posición real del manipulador.
- Introducción a la cinemática directa y su uso al calcular la posición final del efector.
- Alcance del manipulador en los diferentes ejes (X, Y, Z)

En la figura 5 se muestra un slide de la presentación empleada en esta parte de la clase.

Figura 5: Presentación Brazo Robótico QArm.
Fuente: Elaborada por el autor.

Luego la clase continúa dando lugar al trabajo con el manipulador utilizando ejemplos adaptados en MATLAB y Simulink. Para el desarrollo de la clase se utilizaron dos modelos, en una primera etapa se utilizó un modelo que permite el control de las juntas y su correspondiente salida en un osciloscopio. En una segunda etapa se utilizó un modelo modificado de los originales del manipulador, este recolecta la información de la posición angular de las juntas y a través de cinemática directa grafica el recorrido del manipulador.

4.2.1.1 PRIMERA PARTE:

1. Se utiliza un modelo para aplicar comandos de posición a las articulaciones de la base, el hombro, el codo y la muñeca, además de controlar la pinza. El modelo también adquiere y muestra una variedad de comentarios de sensores.
 - 1.1. Conectar el brazo a la red de alimentación y a la computadora.
 - 1.2. Mover el manipulador QArm a la posición inicial (*home*) y encender la unidad usando el interruptor ubicado en la parte posterior de la base. Una vez encendido, el manipulador debe mantener esta posición.
 - 1.3. Iniciar MATLAB y abrir el modelo incluido en los ejemplos: ***BasicIO_position_mode.slx***. Se verá en la pantalla el modelo descrito en la figura 6.

Figura 6: Modelo de Simulink que controla el QArm en modo de posición.
Fuente: QArm courseware

- 1.4. Crear e implementar el modelo usando el botón: **Monitor & Tune** en la pestaña **Hardware** del modelo. Esto creará automáticamente una aplicación independiente y la implementará. Una vez iniciado, el modelo ordenará ángulos de 0 rad en las cuatro articulaciones del manipulador.
- 1.5. Revisar que los interruptores manuales de base, hombro, codo y muñeca estén todos configurados en la posición 0. Activar el interruptor **MAIN**, haciendo doble click, de modo que se aleje de “*default cmd*” para permitir controlar cada una de las uniones. Cambiar la constante base de 0 a valores positivos y negativos, incrementando las cantidades en pequeños ángulos. Explorar los máximos y mínimos según los límites del manipulador, tomar nota del sentido de giro de la articulación en función del signo del ángulo ordenado.
- 1.6. Repetir el paso anterior para las juntas del hombro, codo y muñeca.
- 1.7. Usando la constante del *Gripper*, operar la pinza y verificar que un comando de 0 abre completamente y un comando de 1 cierra completamente la pinza.
- 1.8. Usando la constante Color, verificar que se puede ordenar diferentes colores al LED de la base.

En este punto los estudiantes conocen el funcionamiento básico del controlador y cómo ordenar diferentes movimientos, al mismo tiempo aprenden a utilizar los comandos básicos de la interfaz Simulink.

- 1.9. Con la base, el hombro, el codo y la muñeca en 0, mover el interruptor de la base desde 0 hacia la forma de onda cuadrada. El QArm debe moverse entre 2 posiciones de muestra. Utilizando el monitor (*Scope*) **Measurements**, verificar en el cuadrante superior izquierdo como la junta sigue el punto de ajuste ordenado. para una mejor visualización se deberán ocultar las señales de control y de posición del hombro, codo y muñeca para que solo queden dos ondas en la gráfica. Un ejemplo de visualización del osciloscopio puede verse en la figura 7

Figura 7: Lectura del osciloscopio en Simulink.

Fuente: Elaborada por el autor.

En este punto los estudiantes verifican como la señal de control, en este caso una onda cuadrada, produce un movimiento de la junta de la base hasta alcanzar el punto objetivo. Se puede apreciar que, aunque la señal digital de control cambia instantáneamente de estado, la variable física de la junta tiene un retardo, provocando que la señal real tenga una forma sinusoidal.

- 1.10. Si no se requieren más experimentos, activar el interruptor manual etiquetado *MAIN* para mover el manipulador de regreso a su posición inicial.
- 1.11. Detener y cerrar el modelo.

4.2.1.2 Segunda parte:

- 2. Para continuar con el aprendizaje de las funciones que puede realizar la plataforma MATLAB, realizar un ejemplo modificado de los originales del manipulador, este recolecta la información de la posición angular de las juntas y a través de cinemática directa grafica el recorrido del manipulador.
 - 2.1. Abrir WorkspaceIdentification.slx.
 - 2.2. Con el QArm en la posición de reposo, encender la alimentación usando el interruptor en el extremo trasero de la plataforma. Debería mantener su posición.
 - 2.3. Revisar que el área alrededor del manipulador esté libre de obstáculos y Mantenerse fuera del alcance del manipulador.
 - 2.4. Crear e implementar el modelo mediante la acción *Monitor & Tune*.
 - 2.5. Sostener el manipulador con la mano y moverlo para capturar las características del espacio de trabajo, extremos, límites de articulaciones, puntos de colisión, etc. ⁷
 - 2.6. Mover el manipulador a la posición de reposo y detener el modelo.
 - 2.7. En MATLAB, hacer clic derecho en *visualize_data.m* y hacer clic en *run*, lo que genera un gráfico 3D de la trayectoria del efector final para ayudar a visualizar el movimiento del efector final y sus extremos.
 - 2.8. Detener y Cerrar todos los modelos.
 - 2.9. Apagar la alimentación del manipulador usando el interruptor en el extremo trasero de la base. Asegurarse de que el manipulador esté en posición de reposo.

⁷ El brazo está configurado en modo PWM con comando 0. Aunque la fuerza contraelectromotriz de los actuadores debería proporcionar resistencia al movimiento, esto amortigua la respuesta del brazo a la manipulación, lo que hace que sea seguro interactuar con el manipulador.

Con esta práctica se explica el objetivo de la cinemática directa, pero los alumnos en el cursado de la carrera de pregrado no poseen las herramientas para resolverla, se utiliza este ejemplo para visualizar las funciones de manera gráfica.

4.2.2 CLASE PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

En la carrera de grado, la materia identificada para la articulación con la experiencia práctica es Robótica; cuyos contenidos son:

Matlab Simulink Curso Básico, Introducción a la Robótica, Historia, Aplicaciones Clasificación: Industriales, de servicio, móviles, Mecánica de los Robots: Articulaciones, Enlaces y Eslabones, Grados de Libertad. Componentes: Actuadores, Sensores, Controladores. Cinemática Directa: Transformaciones Homogéneas, Cinemática Inversa: Métodos Resolución, Singularidades. Notación Denavit- Hartenberg (DH) Matriz de Transformación DH Producto interno, Matrices de rotación, Reglas de rotación, Transformaciones de traslación, Transformaciones homogéneas, Cinemática diferencial Clasificación de robots industriales: Convención Denavit-Hartenberg, Configuración SCARA, Robot esférico, Manipulador cilíndrico Dinámica de Robots: fuerzas, momentos y movimiento. Modelado. Formulación Lagrange-Euler. Modelo dinámico. Error y estabilidad Implantación y Selección de un Robot Industrial: Capacidad de Carga, Tarea, movimientos, Factores ambientales. Programación de Robots: Lenguajes: KUKA, ABB, Fanuc, RAPID, KRL y URScript. trayectorias y movimientos, velocidades y aceleraciones. Programación Avanzada Lógica y Decisiones: condicionales, Bucles y Repetición, Periféricos, Sensores y Salidas. OnShape, Librerías de Robots, Matlab Simulink y SolidWorks, Siemens NX OnShape. Carga de programa a Pie de Robot ABB 120, Robot KUKA, QARM.

Al igual que en la práctica desarrollada en la carrera de pregrado, al ser la primera vez que los estudiantes entran en contacto con el manipulador se procede a una presentación introductoria de conceptos junto a las características y manejo del brazo QArm.

4.2.2.1 PRIMERA PARTE:

1. Se utiliza el modelo para aplicar comandos de posición a las articulaciones de la base, el hombro, el codo y la muñeca, además de controlar la pinza. El modelo también adquiere y muestra una variedad de comentarios de sensores. Se usa en este caso un modelo modificado que ya incluye el bloque función de cinemática directa para evaluar la posición en tiempo real del manipulador.

1.1. Conectar el brazo a la red de alimentación y a la computadora.

1.2. Mover el manipulador QArm a la posición inicial (*home*) y encender la unidad usando el interruptor ubicado en la parte posterior de la base. Una vez encendido, el manipulador debe mantener esta posición. Iniciar MATLAB y abrir el modelo incluido en los ejemplos: ***BasicIO_position_mode_UNRaf.slx*** El modelo será el que se muestra en la figura 8.

Figura 8: Modelo de Simulink que controla el QArm en modo de posición.
Fuente: Elaborada por el autor.

1.3. Crear e implementar el modelo usando el botón: ***Monitor & Tune*** en la pestaña Hardware del modelo. Esto creará automáticamente una aplicación independiente y la implementará. Una vez iniciado, el modelo ordenará ángulos de 0 radianes en las cuatro articulaciones del manipulador.

- 1.4. Hacer doble clic en la función *QArm forward kinematics*
 - 1.4.1. Completar la función con eslabones
 - 1.4.2. Completar la función con juntas
 - 1.4.3. Desarrollar matriz DH
 - 1.4.4. Completar multiplicaciones de matrices para obtener 0T_4 .
- 1.5. Revisar que los interruptores manuales de base, hombro, codo y muñeca estén todos configurados en la posición 0. Activar el interruptor **MAIN**, haciendo doble clic, de modo que se aleje de *default cmd* para permitir controlar cada una de las uniones. Cambiar la constante base de 0 a valores positivos y negativos, incrementando las cantidades en pequeños ángulos. Explorar los máximos y mínimos según los límites del manipulador, tomar nota del sentido de giro de la articulación en función del signo del ángulo ordenado.
- 1.6. Repetir el paso anterior para las juntas del hombro, codo y muñeca.
- 1.7. Evaluar la salida:
 - 1.7.1. Vector posición
 - 1.7.2. Matriz orientación.
- 1.8. Usando la constante del *Gripper*, operar la pinza y verificar que un comando de 0 abre completamente y un comando de 1 cierra completamente la pinza.
- 1.9. Usando la constante Color, verificar que pueda ordenar diferentes colores al LED de la base.

En este punto los estudiantes conocen el funcionamiento básico del controlador y cómo ordenar diferentes movimientos, al mismo tiempo aprenden a utilizar los comandos básicos de la interfaz Simulink. Al mismo tiempo que visualizan de forma gráfica el efecto que causa el alterar los ángulos de las juntas a la posición y orientación del efector final, en este caso, el *gripper*.

- 1.10. Si no se requieren más experimentos, activar el interruptor manual etiquetado **MAIN** para mover el manipulador de regreso a su posición inicial.
- 1.11. Detener y cerrar el modelo.

4.2.2.2 SEGUNDA PARTE:

2. Para continuar con el aprendizaje de las funciones que puede realizar la plataforma MATLAB, se realiza un ejemplo modificado de los originales del manipulador, este recolecta la información de la posición angular de las juntas y a través de cinemática directa grafica el recorrido del manipulador.
 - 2.1. Abrir WorkspaceIdentification.slx.
 - 2.2. Con el QArm en la posición de reposo, encender la alimentación usando el interruptor en el extremo trasero de la plataforma. Debería mantener su posición.
 - 2.3. Revisar que el área alrededor del manipulador esté libre de obstáculos. Mantenerse fuera del alcance del manipulador. Crear e implementar el modelo mediante la acción **Monitor & Tune**.
 - 2.4. Sostener el manipulador con la mano y moverlo para capturar las características del espacio de trabajo, como extremos, límites de articulaciones, puntos de colisión, etc.⁸
 - 2.5. Mover el manipulador a la posición de reposo y detener el modelo.
 - 2.6. En MATLAB, hacer clic derecho en visualize_data.m y hacer clic en **run**, lo que generará un gráfico 3D de la trayectoria del efector final para ayudar a visualizar el movimiento del efector final y sus extremos.
 - 2.7. Detener y cerrar todos los modelos.

⁸ El brazo está configurado en modo PWM con comando 0. Aunque la fuerza contraelectromotriz de los actuadores debería proporcionar resistencia al movimiento, esto amortigua la respuesta del brazo a la manipulación, lo que hace que sea seguro interactuar con el manipulador.

- 2.8. Apagar la alimentación del manipulador usando el interruptor en el extremo trasero de la base. Asegurarse de que el manipulador esté en posición de reposo.

4.3 ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN

4.3.1 PRIMERA IMPLEMENTACIÓN: PRÁCTICA CON ESTUDIANTES DE TECNICATURA UNIVERSITARIA EN MECATRÓNICA

La clase con los estudiantes de Sistemas de control y Robótica se realizó el día jueves 4 de julio de 2024 a las 18:00 hs en la sede del Laboratorio ECA en el Campus de UNRaf. Participaron seis estudiantes que demostraron gran predisposición y proactividad. La clase se desarrolló según la planificación sin inconvenientes.

Durante la presentación introductoria (ver figura 9) los estudiantes realizaron preguntas y pidieron profundizar sobre las características del manipulador. Demostrando interés por las capacidades de carga, velocidades de accionamiento y el objetivo de la cámara montada en la muñeca del manipulador, de la cual solo se pudo explicar sus características ya que actualmente no se ha desarrollado ni implementado ninguna práctica con ella.

Figura 9: Clase práctica tecnicatura en mecatrónica.
Fuente: Elaborada por el autor.

Cabe destacar como demuestra la figura 10 que en todo momento estuvo presente el docente de la materia, con quien se intercambiaron conceptos y se evidenciaron vínculos con los contenidos desarrollados en la cursada previamente.

Figura 10: Clase práctica tecnicatura en mecatrónica.
Fuente: Elaborada por el autor.

La práctica de laboratorio tuvo una duración de dos horas, una vez finalizada los estudiantes se mostraron entusiasmados y conformes con el desarrollo de la misma, además solicitaron tener más prácticas de este tipo.

4.3.2 SEGUNDA IMPLEMENTACIÓN: PRÁCTICA CON ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

La clase con los estudiantes de la cátedra de Robótica se realizó el día jueves 27 de junio de 2024 a las 18 hs en el Laboratorio ECA del Campus de la UNRaf. Participaron cuatro estudiantes como se puede observar en la figura 11.

Finalizada la presentación introductoria, se utilizó el modelo para aplicar comandos de posición a las articulaciones de la base, el hombro, el codo y la muñeca, además de controlar la pinza. El modelo también adquiere y muestra una variedad de comentarios de sensores. Se usó en este caso un modelo modificado que ya incluye el bloque función de cinemática directa para evaluar la posición en tiempo real del manipulador. Esta función estaba incompleta ya que no estaba especificada la matriz Denavit-Hartenberg (DH), para la resolución del problema se desarrolló la

matriz en conjunto con los estudiantes, indicando sobre el manipulador como cada parámetro influía sobre la posición del efector final del actuador.

Figura 11: Clase práctica con estudiantes de Licenciatura en Automatización y Robótica
Fuente: Elaborada por el autor.

En una segunda etapa se utilizó un modelo que basado en la ecuación de cinemática directa desarrollada en el punto anterior recolectaba la información de la posición angular de las juntas y con ello fue posible obtener la gráfica del recorrido del manipulador. En pasos posteriores se realizaron algunos ejercicios en MATLAB para verificar los máximos en cada eje. En la figura 12 se muestra el trabajo realizado por uno de los estudiantes con el brazo robótico en esta parte de la clase.

Figura 12: Exploración de los movimientos y límites del brazo robótico.
Fuente: Elaborada por el autor.

La clase tuvo una duración de tres horas, concluyendo con el cursado de la materia, ya que se trataba de la última clase del cuatrimestre, el docente propuso además un trabajo práctico basado en la Matriz DH vista en la práctica para afianzar lo visto en clase. Los estudiantes expresaron gran conformidad con la experiencia y se lamentaron de no haber podido utilizar el brazo robótico en otras materias.

4.4. ETAPA 4: EVALUACIÓN, VALIDACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y RETROALIMENTACIÓN DEL PROCESO

Para la validación de las prácticas desarrolladas se diseñaron y aplicaron cuestionarios a los estudiantes participantes. La primera de estas encuestas se realizó previamente a la práctica y la segunda con posterioridad para poder medir el impacto de la propuesta educativa.

Los cuestionarios se desarrollaron en *Google Form*, como parte del paquete Google de la cuenta de UNRaf. Se realizó de manera virtual y autoadministrada. Incluyeron preguntas de selección múltiple, escala de Likert de 5 puntos y preguntas abiertas de desarrollo.

4.4.1 ENCUESTA PREVIA A LA CLASE

En el ANEXO I, se encuentra detallado el formulario utilizado para este cuestionario que se divide en tres partes: La primera parte busca conocer el nivel académico del estudiante preguntado la terminalidad de sus estudios de escuela secundaria y si, además, posee otros títulos de pregrado y/o grado, además de la carrera actual. La segunda parte del cuestionario busca cuantificar el grado de conocimiento que el estudiante tiene sobre Robótica y las herramientas necesarias para afrontar la práctica y, en un tercer lugar, se formulan preguntas abiertas para invitar a los estudiantes a que desarrollen sus ideas.

4.4.2 ENCUESTA POSTERIOR A LA CLASE

Este cuestionario que, se encuentra en el ANEXO II de este trabajo, se realizó con el propósito de cuantificar en qué medida el uso del brazo robótico ayudó a comprender los conceptos estudiados. Por otro lado, buscó identificar puntos donde sería factible mejorar la práctica y el uso del brazo robótico. En primer lugar, se pide una valoración de la utilidad de la presentación del manipulador al comienzo de la clase. Luego, se consulta sobre el nivel de comprensión de los contenidos de manera cualitativa. Para ello se realiza una pregunta de respuesta múltiple. En la parte final del cuestionario, se pide cuantificar el valor del aporte de utilizar el manipulador robótico en el desarrollo de la práctica a través de una escala de 5 puntos. Esto se complementa con dos preguntas abiertas donde el estudiante puede expresar su opinión respecto a la práctica. Esto también permite detectar oportunidades de mejora para la programación de prácticas futuras.

4.4.3 RESULTADOS DE LOS FORMULARIOS

Como se dijo anteriormente se realizaron dos prácticas una con seis estudiantes de la Tecnicatura en Mecatrónica y otra con cuatro estudiantes de la carrera Licenciatura en Automatización y Robótica. En esta parte del trabajo se analizan los resultados obtenidos como respuestas a los formularios para poder comprender de mejor manera el impacto que las clases prácticas con el brazo robótico QArm tuvieron en la comprensión de los contenidos de cada materia.

4.4.3.1 FORMULARIO PREVIO A LA PRÁCTICA

Figura 13: Gráfica perfil de los estudiantes.
Fuente: Elaborada por el autor.

Figura 14: Otras Carreras cursadas por los estudiantes.
Fuente: Elaborada por el autor.

Observando las figuras 13 y 14, podemos concluir que el perfil de los estudiantes es mayoritariamente técnico, y en algunos casos cuentan con títulos de grado y pregrado anteriores, por lo cual profundizar en conceptos mecánicos y matemáticos no debería presentar

inconvenientes, sin embargo, de acuerdo a la figura 15 algunos estudiantes expresaron dificultades con estos temas, por lo cual es útil un repaso de estos conceptos previos a la clase.

Figura 15: Relevamiento del conocimiento de las herramientas matemáticas.
en donde: 1 - Me resulta muy difícil de comprender, plantear y resolver.
5 - Puedo resolverlos con facilidad.

Fuente: Elaborada por el autor.

Figura 16: Relevamiento del conocimiento en robótica.

en donde: 1 - Sin conocimientos
5 - Utilizo frecuentemente herramientas robóticas

Fuente: Elaborada por el autor.

Por otro lado, como se aprecia en las figuras 16, la mayoría de los estudiantes ingresa a la carrera con ninguno o muy pocos conocimientos en robótica y las herramientas para resolver problemas relacionados. El aspecto positivo se ve en la figura 17 y muestra que la mayoría posee un nivel de conocimiento en programación medio, aunque expresan poca o nula experiencia con la plataforma MATLAB, esta condición se visualiza en la figura 18 y es una limitante a la hora de plantear prácticas más complejas.

Figura 17: Relevamiento del conocimiento en programación.
en donde: 1 - No sé programar
5 - Soy programador profesional.
Fuente: Elaborada por el autor.

Figura 18: Consulta sobre el uso de la plataforma MATLAB.
en donde: 1 - Nunca lo utilicé.

5 - Lo utilizo frecuentemente.

Fuente: Elaborada por el autor.

Ya en la parte final se realizan 2 preguntas abiertas cuyas respuestas se detallan en las figuras 19 y 20:

Figura 19: Consulta sobre preferencias en las modalidades de aprendizaje.

Fuente: Elaborada por el autor.

Figura 20: Consulta sobre dificultades sobre los conceptos estudiados.
Fuente: Elaborada por el autor.

De acuerdo a las figuras 19 y 20 los estudiantes expresan diversidad de preferencias sobre las modalidades de aprendizaje que pueden estar asociadas a las condiciones particulares de cada persona, sin embargo, se observa una alta valoración de las clases presenciales y prácticas.

4.4.3.2 FORMULARIO POSTERIOR A LA PRÁCTICA

Se detallan a continuación las respuestas al cuestionario realizado por los estudiantes al finalizar la clase.

En el análisis del cuestionario posterior a la clase, se observa en la figura 21 que la introducción teórica a los conceptos que se verán en la práctica en muy bien valorada, y se reitera, de acuerdo en lo evidenciado en las figuras 22 y 23, que los conceptos relacionados con

Figura 21: Consulta sobre la utilidad de la presentación de introducción al tema.
en donde: 1 - Fue reiterativo respecto a clases anteriores.
5 - Me resultó muy útil para repasar conceptos.
Fuente: Elaborada por el autor.

herramientas matemáticas para la resolución de problemas de robótica y su implementación en la plataforma MATLAB, sigue siendo un factor crítico para el adecuado desarrollo de la clase.

Figura 22: Consulta sobre los contenidos que resultan más difíciles de aprender.
Fuente: Elaborada por el autor.

Figura 23: Causa de las dificultades para comprender.
Fuente: Elaborada por el autor.

Ante este escenario es particularmente significativo señalar que los estudiantes coinciden en que la experiencia con el brazo robótico ayudó a la comprensión (Figura 24) y anhelan más clases prácticas con esta estructura. (Figura 25 y 26)

Figura 24: impacto de utilizar el brazo robótico en la clase.
en donde 1 - Me generó confusión.
5 - Me permitió comprender mejor.
Fuente: Elaborada por el autor.

¿Cómo evalúa la estructura y dinámica de la práctica?

8 respuestas

Muy bien

Super interesante, se abre un gran panorama de como el robot trabaja por detrás en la programación, la practica fue muy entendible.

La dinámica de la clase fue correcta, existió un equilibrio entre los conceptos presentados a través de las diapositivas y su aplicación al mover el brazo robótico.

Excelente

Practica bien estructurada con conceptos solidos

Muy buena

Muy buena presentación práctica, fue dinámica y muy bien explicada. Es fundamental comprender como se desarrolla la cinemática de un robot para poder comprender como funciona y todo lo que se desarrolla en segundo plano. Esta práctica me proporciona muchos conocimientos que no tenía y me aclaro mucho el panorama

Muy bien

Figura 25: Consideraciones de los estudiantes sobre la dinámica de la clase.
Fuente: Elaborada por el autor.

¿Le gustaría tener más actividades de este tipo? ¿Qué agregaría, quitaría o cambiaría?

8 respuestas

La verdad que sí, por el hecho de que tenemos robótica en un solo cuatrimestre y falta mucho por recorrer. Agregaría la implementación de una práctica con la cámara incorporada, para reconocer un objeto y realizar alguna acción con ello.

Si, creo que el uso de herramientas que permitan visualizar los conceptos presentados a través de la teoría, resultan fundamentales para afianzar los conocimientos adquiridos.

Si, estas clases son muy necesarias. Estaría bueno que los alumnos utilicen el robot (En este caso no se tenía el conocimiento necesario)

Sería de agrado tener más actividades con incluso más practica

Si, sería muy interesante!

Si me gustaría

Si, me gustaría tener más actividades de este tipo. Agregaría proyectos armadas que demuestren las capacidades del robot

Me gustaría tener más prácticos de este tipo y poder ampliar el conocimiento de la robótica en particular en el uso de brazos antropomórficos

Figura 26: Interés de los estudiantes por más clases prácticas.
Fuente: Elaborada por el autor.

Estos resultados se complementan con una entrevista semiestructurada con el docente, en donde se revisaron tres tópicos:

Impacto y valor motivacional de la clase: La propuesta consideraba responde a un diseño de aprendizaje activo y la experiencia demostró la capacidad e interés de los estudiantes en asumir ese rol. Se constató una buena disposición por parte de los estudiantes, reflejada en la participación y la formulación de preguntas.

Conocimientos básicos requeridos: El docente coincide con la apreciación de los estudiantes, y señaló aspectos básicos institucionales que condicionan el desarrollo de estos conocimientos. Señala como oportunidad de mejora el ofrecer capacitaciones previas en herramientas matemáticas y MATLAB.

Estructura de la clase: El docente consideró que la organización de los contenidos y la duración de la práctica fueron adecuados a los objetivos de las materias.

4.4.4 RETROALIMENTACIÓN

La experiencia piloto desarrollada y validada con estudiantes de las carreras de grado y pregrado en UNRaf es la primera en su tipo, sin embargo, es capaz de sentar las bases para generar nuevas instancias. Al utilizar estas prácticas y sus evaluaciones como base se pudo elaborar una guía general con aspectos claves a tener en cuenta para la generación de más prácticas de laboratorio con el manipulador didáctico QArm que se detallan a continuación.

4.4.4.1 ASPECTOS RELACIONADOS A LOS CONOCIMIENTOS QUE SE ESTUDIARÁN

1- Definir el perfil de los estudiantes y evaluar la necesidad de realizar una revisión o introducción a los conceptos que se estudiarán en el laboratorio.

2- Señalar claramente los objetivos de la clase y los contenidos a ser presentados.

3- De acuerdo al programa de la materia que decida utilizar el brazo robótico, evaluar la posibilidad de aplicar alguno de los ejemplos incluidos en el manual del propio manipulador (se detalla un resumen en el ANEXO III), y realizar las adaptaciones necesarias.

5- Generar medios de evaluación tanto para los contenidos estudiados en la práctica como para una retroalimentación por parte de los estudiantes para detectar oportunidades de mejora.

4.4.4.2 ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS PRÁCTICOS

6- Establecer el tiempo previsto para la ejecución del práctico, considerando todas las etapas: acondicionar el brazo para su uso, en el caso de ser la primera vez que los estudiantes entran en contacto con el brazo robótico, considerar unos minutos al inicio de la práctica para realizar la presentación de introducción y características del manipulador, como también las medidas de seguridad.

7- Determinar si se necesitan otros materiales, herramientas o insumos además del propio manipulador y su computadora de control. Se recomienda contar siempre con PCs adicionales, extensiones de alimentación y conexiones USB, para poder alejar el brazo de la computadora de control o cualquier otro obstáculo lo suficiente para que todos los alumnos puedan acceder a él de manera segura.

8- Describir detalladamente los pasos a seguir dentro de la plataforma MATLAB, para que el práctico se desarrolle de manera fluida y evitar la pérdida de atención de los estudiantes. Considerar puntos donde los estudiantes puedan realizar ellos mismos el trabajo y así generar una mayor motivación.

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este trabajo se ha podido evidenciar que generar instancias prácticas de laboratorio en las que los estudiantes adoptan un rol activo frente al brazo robótico favorece la generación de satisfacción y mejora la participación, haciendo que el aprendizaje y revisión de los contenidos vistos en clase de manera teórica sean más accesibles. Es posible concluir, entonces, que el uso del brazo robótico como herramienta educativa, predispone de mejor manera a los estudiantes para profundizar en los programas de estudios por lo que se interpreta como una mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Como consideración final, se contrastan los resultados alcanzados con los objetivos planteados en este trabajo. Se ha podido generar experiencias con el brazo robótico didáctico y evaluarlas con estudiantes de las carreras de Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica y Licenciatura en Automatización y Robótica de la UNRaf (Rafaela, Argentina). Si bien sólo se lograron implementar y evaluar dos prácticas con los estudiantes, es de destacar que este hito habilita el surgimiento de futuras y mejoradas experiencias.

En el caso de estudio, fue posible identificar contenidos curriculares capaces de ser potenciados a través del uso del brazo robótico. Así ocurrió en las materias Sistemas de control y Robótica (pregrado) y Robótica (grado). A partir de los ejemplos de prácticas que ofrece QArm fue posible su articulación y adaptación a los contenidos seleccionados para el desarrollo de las clases prácticas.

La evaluación del impacto de estas prácticas es el punto clave de este trabajo y permite guiar futuras acciones. Los estudiantes coincidieron en señalar que el uso del brazo le permitió tener una mejor comprensión de los contenidos teóricos vinculados. En este sentido, también valoraron positivamente la estructura de la clase y la incorporación de una introducción teórica. Asimismo, los estudiantes destacaron su interés y motivación por prácticas de este tipo. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos en la bibliografía consultada, que subraya la capacidad de motivación que ofrece la interacción con robots educativos (Lencina, 2020; Suhail et al., 2024).

Entre las principales limitaciones de nivel individual que refieren los estudiantes para realizar las prácticas se ubica el requerimiento de más conocimientos de matemática aplicada a robótica y de conocimiento en MATLAB.

En el caso de estudio, se evalúa favorablemente la aplicación de clases prácticas con el brazo robótico QArm como recurso pedagógico en el marco de las carreras de Tecnicatura en Mecatrónica y la Licenciatura en Robótica y Automatización. Se recomienda continuar utilizando este recurso, haciendo énfasis en la documentación de los resultados y su evaluación con el propósito de mejorar continuamente el dictado de las materias que componen estas carreras, tal como destacan otras experiencias consultadas.

Es importante tomar conciencia de lo vertiginosos que son los cambios tecnológicos en el contexto actual, lo que obliga a estudiantes y docentes a una evolución permanente de los métodos de enseñanza, incorporar herramientas tecnológicas didácticas al dictado de los contenidos indica ser un buen camino para motivar a los estudiantes según el relevamiento llevado a cabo. Sin embargo, el éxito de estas prácticas no depende exclusivamente de que tan tecnológicamente avanzadas sean las herramientas, sino de una adecuada articulación con los conceptos dictados en las clases. En este sentido, es crucial una adecuada vinculación entre la teoría y la práctica para que ambos métodos de enseñanza se complementen de manera sinérgica.

Para futuras prácticas además de los cuestionarios a los alumnos se propone como una buena práctica implementar también cuestionarios a los docentes con el propósito de incorporar su visión e integrarlos en el proceso de mejora continua.

De las encuestas realizadas, surge que un factor clave para la implementación de prácticas son las herramientas con las que cuentan los estudiantes a la hora de enfrentar la actividad de laboratorio, ya sea en cuanto a herramientas matemáticas aplicadas a la resolución de problemas de robótica -como ecuaciones matriciales y operaciones con vectores- o en la utilización de la plataforma propia del manipulador (MATLAB y Simulink). El no poseer capacidades en estas herramientas puede constituirse en una limitante.

De acuerdo a lo detectado en el caso de estudio, se sugiere reforzar la formación en estos aspectos. Se propone trabajar de manera colaborativa con los docentes de las carreras para que

además de las prácticas con el QArm, apliquen estas herramientas al desarrollo de sus propios contenidos, de esta manera, al estar familiarizados con el entorno, los estudiantes podrían trabajar sobre los prácticos de manera más dinámica e intuitiva. Si bien excede los alcances del presente trabajo, en relación al caso particular de estudio a nivel institucional estos hallazgos pueden interpretarse como la oportunidad para diseñar cursos o trayectos de capacitación específicos.

Finalmente, desde una perspectiva multidisciplinar apoyada en las capacidades institucionales de la UNRaf es posible avanzar en abordajes que combinen las Ciencias de la Industria y las Ciencias de la Educación para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el Laboratorio ECA.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barrientos, A., Peñín, L., Balaguer, C., & Aracil, R. (1997). *Fundamentos de Robótica*. McGraw-Hill.

Berrocal de Luna, E., & Expósito López, J. (2011). El proceso de investigación educativa II. Investigación-acción. Innovación docente e investigación educativa: Máster Universitario de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Editorial Geu.

Carretero, M. (1993). *Constructivismo y educación*. Aique.

da Silva, I., & da Silva, V. (2021). A Robótica Educacional Como Ferramenta Mediadora Em Uma Formação Continuada Com Professores De Ciências À Luz Da Teoria Da Atividade. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Durán, M. (2012). El estudio de caso en la investigación cualitativa. *Revista Nacional de administración*, 3(1), 121-134.

Fundación Telefónica. (13 de abril de 2023). *Robótica educativa: qué es, tipos y ventajas*. <https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/robotica-educativa-tipos-y-ventajas/>

Gisbert Cervera, M., & Johnson, L. (2012). Educación y tecnología: nuevos escenarios de aprendizaje desde una visión transformadora. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 12(2), 1-14. <https://rusc.uoc.edu/rusc/es/index.php/rusc/article/view/v12n2-gisbert-johnson/2598.html>

Hartikainen, S., Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2019). The Concept of Active Learning and the Measurement of Learning Outcomes: A Review of Research in Engineering Higher Education. *Education Sciences*, 9.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (P. Baptista Lucio, Ed.). McGraw-Hill Education.

Lencina, P. (2020). Aprendiendo a programar con el robot educativo programable (REP). Estudio de caso: Introducción a la programación imperativa, asignatura perteneciente a las carreras de Informática de la UNNOBA. UNNOBA.

MathWorks. (n.d.). <https://la.mathworks.com/>

Quanser. (n.d.). <https://www.quanser.com/>

Quiroga, L. (2018). La robótica: otra forma de aprender. *Revista de Educación & Pensamiento*, 25, 51-64. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6592450.pdf>

Quiroz Muñoz, J. (2024). Brazo robótico para el desarrollo de prácticas en el laboratorio de robótica de la carrera de tecnologías de la información. UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.

Restrepo-Echeverria, D., Jiménez-Builesa, J., & Branch-Bedoya., J. (2022). Educación 4.0: integración de robótica educativa y dispositivos móviles inteligentes como estrategia didáctica para la formación de ingenieros en STEM. *DYNA*, 89(22), 124-135.

Sánchez, C., & Ordoñez, J. (2017). El brazo robótico como herramienta pedagógica en el aula de clase. *Lumen gentium*, 1(1).

Seruda-Negre, J., & Comas-Fargas, R. (2017). La revisión bibliográfica desde una perspectiva sistémica. In *Investigación cualitativa en educación* (pp. 387-399). Miño y Dávila.

Suhail, F., Adel, M., Al-Emran, M., & AlQudah, A. (2024). Are students ready for robots in higher education? Examining the adoption of robots by integrating UTAUT2 and TTF using a hybrid SEM-ANN approach. *Technology in Society*, 77.

Universidad Nacional de Rafaela. (2023). *Informe de autoevaluación institucional*.

Vasilachis de Gialdino, I. (2006). La investigación cualitativa. In *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa.

Villarreal, M. (2012). Tecnologías y educación matemática: necesidad de nuevos abordajes para la enseñanza. *Virtualidad, Educación y Ciencia*, 3(5), 73-94.

Villarreal-Cervantes, M., De-la-Cruz-Muciño, D., Pantoja-García, J., & Sepúlveda-Cervantes, G. (2016). Arquitectura de control abierta por medio de una PC para sistemas mecatrónicos. *Polibits*, 54.

Yin, R. (2018). *Case Study Research and Applications. Design and Methods*. SAGE.

Yu, X., & Weinberg, J. (2003). Robotics in Education: New Platforms and Environments. *n IEEE Robotics & Automation Magazine*.

ANEXO I: FORMULARIO ENCUESTA PREVIA A LA PRÁCTICA**Situación académica del estudiante**

Titulo secundario *

- Técnico
- Bachiller
- Otros: _____

Además de la carrera actual ¿Realizó otros estudios de nivel superior? *

No se debe considerar el cursado actual
(Es posible seleccionar más de una respuesta)

- pre grado incompleto
- pre grado completo
- grado incompleto
- grado completo
- Posgrado incompleto
- Posgrado completo

Conocimientos previos

Antes de iniciar esta carrera ¿Tenía conocimientos de Robótica? *

- 1 2 3 4 5
- sin conocimientos utilizo frecuentemente
herramientas robóticas

La resolución de problemas mediante matrices y vectores: *

	1	2	3	4	5	
Me resulta muy difícil de comprender, plantear y resolver	<input type="radio"/>	Puedo resolverlos con facilidad				

Posee conocimientos en programación *

	1	2	3	4	5	
No se programar	<input type="radio"/>	Soy programador profesional				

¿Utiliza MATLAB? *

	1	2	3	4	5	
Nunca lo utilicé	<input type="radio"/>	Lo utilizo frecuentemente				

Según su experiencia: ¿qué modalidades de aprendizaje le resultan más efectivas? *

Como por ejemplo: Aprender directamente desde la bibliografía, resúmenes y/o apuntes, videos y/o presentaciones, clases presenciales, clases virtuales, clases teóricas, clases prácticas, etc.

Texto de respuesta largo

¿Que conceptos o conocimientos le presentan mayor dificultad en este trayecto formativo? ¿por qué? ¿Le gustaría que se den utilizando otros recursos?

Texto de respuesta largo

ANEXO II: FORMULARIO ENCUESTA POSTERIOR A LA PRÁCTICA

Al comienzo de la práctica se realizó una introducción teórica. *

Considera que esto:

1 2 3 4 5

Fue reiterativo respecto a clases anteriores Me resultó muy útil para repasar conceptos

¿Qué contenidos vistos en la práctica le presentan mayor dificultad? ¿por qué? *

Tu respuesta _____

Las dificultades para comprender los conceptos, se debieron a que: *

Es posible seleccionar más de una respuesta

- Requiero más conocimientos en robótica
- Requiero más conocimientos en matemáticas aplicadas a la robótica
- Requiero más conocimientos en programación
- Requiero más conocimientos en MATLAB
- No me presentó dificultades
- Otros: _____

El uso del brazo robótico en la práctica: *

1 2 3 4 5

Me generó confusión. Me permitió comprender mejor.

¿Cómo evalúa la estructura y dinámica de la práctica? (presentación, interacción con el manipulador, discusión en grupo, etc) *

Tu respuesta

¿Le gustaría tener más actividades de este tipo? ¿que agregaría, quitaría o cambiaría? *

Tu respuesta

Según su su experiencia: ¿que modalidades de aprendizaje le resultan más efectivas? *

Como por ejemplo: Aprender directamente desde la bibliografía, resúmenes y/o apuntes, videos y/o presentaciones, clases presenciales, clases virtuales, clases teóricas, clases prácticas, etc.

Tu respuesta

¿Que conceptos o conocimientos le presentan mayor dificultad en este trayecto formativo? ¿por qué?¿Le gustaría que se den utilizando otros recursos?

Tu respuesta

ANEXO III: PRÁCTICOS INCLUIDOS EN EL MANUAL DEL BRAZO QARM SUSCEPTIBLES DE SER UTILIZADOS EN FUTURAS CLASES

Lab0 - Conceptos básicos de I/O.

Este laboratorio tiene como finalidad la familiarización con el Sistema y los componentes individuales del sistema robótico, para asegurar un funcionamiento adecuado. Se busca validar el funcionamiento de los componentes de hardware del QArm, asegurando que cada parte opere correctamente antes de realizar tareas más complejas. Los participantes aprenderán a interactuar con el sistema utilizando el entorno de MATLAB/Simulink y el software de control en tiempo real QUARC, lo que es esencial para el desarrollo y validación de aplicaciones robóticas.

Se exploran diferentes modos de operación del QArm, incluyendo el modo de posición y el modo PWM, y los procedimientos de Operación Segura para manejar el sistema de manera efectiva y minimizar riesgos durante su uso.

Lab1 - Control de bajo nivel

Este laboratorio permite a los estudiantes comprender mejor cómo funcionan los sistemas de control en robótica y cómo se pueden aplicar en situaciones del mundo real. Se centra en el control de bajo nivel de brazos robóticos, explorando cómo los componentes del sistema pueden ser diseñados y ajustados para cumplir con requisitos de rendimiento específicos, como precisión y velocidad. Se analizan diferentes técnicas de control, incluyendo los controles proporcional, derivativo e integrativo, como también los efectos de la gravedad en el movimiento del brazo robótico en diferentes orientaciones.

Lab2 - Identificación del espacio de trabajo

En este laboratorio se estudia la cinemática en el contexto de la posición y orientación de los eslabones del manipulador y el efector final en relación con los ángulos de las juntas en situaciones estáticas utilizando como herramienta de cálculo la matriz de Denavit-Hartenberg (DH), fundamental para calcular las posiciones y orientaciones del manipulador en diferentes configuraciones. Esto permite analizar el espacio de trabajo alcanzable y se muestran las limitaciones del manipulador desde diferentes perspectivas, lo que ayuda a entender su alcance y

limitaciones físicas. Estos conceptos son fundamentales para comprender cómo se mueve y opera el manipulador QArm en el contexto de la robótica.

Lab3 - Seguimiento de trayectoria

En este laboratorio los estudiantes comprenderán los fundamentos y de qué manera es posible “enseñar” una trayectoria al brazo robótico para que luego la pueda reproducir según se requiera. La creación de la trayectoria se genera posicionando el manipulador manualmente al tiempo que se graban las posiciones midiendo la retroalimentación de los sensores. Durante la fase de aprendizaje, los estudiantes pueden interactuar físicamente con el manipulador. El método "*Lead Through*" es especialmente útil en aplicaciones industriales donde se requiere alta precisión y repetibilidad, combinando la habilidad del operador con la capacidad del robot para aprender y repetir trayectorias

Lab4 - Teach Pendant

En este laboratorio se estudia el modelo de cinemática inversa de un manipulador robótico, así como la implementación de un "*teach pendant*" basado en software. El objetivo es determinar los ángulos de las articulaciones necesarios para alcanzar posiciones específicas del efector final, que son coordenadas cartesianas. Esto se realiza a través de la formulación del modelo de cinemática inversa, que permite al robot aprender y seguir una serie de puntos de manera secuencial en un proceso de manipulación y ensamblaje.

Lab5 - Generación de trayectoria.

En este laboratorio se estudia la generación de trayectorias para manipuladores industriales, específicamente utilizando polinomios cúbicos para crear trayectorias suaves entre puntos de inicio y final. Se enfoca en la importancia de mantener la continuidad en la posición y la velocidad durante el movimiento del manipulador, evitando saltos discontinuos que no son realistas en la física. Se establecen cuatro condiciones que deben cumplirse al inicio y al final de la trayectoria: la posición inicial y final, así como las velocidades inicial y final. A partir de estas condiciones, se derivan los coeficientes de un polinomio cúbico que describe la trayectoria, permitiendo así que el manipulador se mueva de manera eficiente y controlada entre los puntos especificados

Lab6 - Manipulación de herramientas.

En este laboratorio, se estudia la manipulación de herramientas. Se analizan las formulaciones de cinemática directa e inversa de un manipulador serial, enfocándose en la relación entre las velocidades de las articulaciones del manipulador y las velocidades en el espacio de trabajo del efector final, lo que se conoce como la formulación de cinemática diferencial. Además, se introduce una máquina de estados para automatizar la toma de decisiones en el control del movimiento del manipulador, permitiendo que se mueva hacia un punto deseado a una velocidad constante hasta que esté lo suficientemente cerca, regulando así tanto la posición como la velocidad del efector final.

Lab7 - Identificación de singularidades.

En este laboratorio se estudia la identificación de singularidades. Se abordan tres métodos diferentes para identificar estas singularidades:

Método Geométrico: Se identifican configuraciones geométricas específicas, como ángulos de las juntas o alineaciones de los ejes del robot, que resultan en un movimiento limitado del efector final.

Método Matemático: Se examina el Jacobiano del manipulador y su inverso para identificar singularidades. Se analiza el determinante del Jacobiano, ya que una singularidad ocurre cuando este determinante es cero, lo que indica que la matriz no es invertible.

Método Visual: Se identifica la pérdida de movimiento del efector final a lo largo de los ejes cartesianos al aplicar perturbaciones de velocidad a las juntas.

El objetivo es comprender cómo estas singularidades afectan el movimiento del manipulador y cómo prevenir problemas operativos al trabajar en el espacio de tareas.

Lab8 - Eludir singularidades

En este laboratorio se exploran los problemas que las singularidades cinemáticas presentan en el espacio de trabajo del manipulador, donde una configuración de articulación puede impedir que el efector final se mueva en una o más direcciones. El laboratorio se centra en una estrategia

para evitar estas singularidades mediante la implementación de un volumen para eludir de singularidades en forma de cilindro alrededor de la articulación base del QArm. La estrategia consiste en permitir que el efector final siga una trayectoria lineal hasta que alcance dicho volumen, y luego seguir su superficie hasta salir de él, evitando así la región problemática.